

LOYIHANI BOSHQARISHNING MOSLASHUVCHAN USLUBIYOTLARI VA ULARNING XODIMLARNI RAG'BATLANTIRISHGA TA'SIRI

Chorshanbayeva Nilufar Asqarovna

Vazirlar Maxkamasi xuzuridagi Biznes va
Tadbirkorlik Oliy maktabi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy loyihalarni boshqarishda keng qo'llanilayotgan moslashuvchan (agile) uslubiyotlarning mazmun-mohiyati, ularning xodimlarni rag'batlantirishdagi o'rni va samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda bu boradagi ilg'or tajribalar, islohotlar va loyihalarning tahlili orqali ilmiy asoslangan xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: Moslashuvchan loyiha boshqaruvi, Agile metodologiyasi, Scrum, motivatsiya, xodimlarni rag'batlantirish, iteratsiya, OKR tizimi, jamoaviy ish, ichki motivatsiya, transformatsion boshqaruv, Lean yondashuvi

Kirish

O'tgan qirq yil mobaynida rivojlangan mamlakatlarda loyihalarni boshqarish mustaqil fan va bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyatning o'ziga xos bo'lgan kasbiy sohasi sifatida shakllandi. Keng ko'lamli maxsus adabiyotlari va turli-tuman davriy nashrlari, xalqaro va milliy jamiyatlarga birlashgan ko'p sonli ekspertlari va kompaniyalari, butunjahon kongresslari, xalqaro, mintaqaviy va milliy simpoziumlari, dasturiy mahsulotlar va xizmatlarning keng ko'lamli bozori, ta'lim, malaka oshirish, sertifikatlash va boshqa rivojlangan tizimi bilan o'ziga xos bo'lgan «loyihalarni boshqarish dunyosi» vujudga keldi. So'nggi yillarda tez o'zgarayotgan bozor talablari va raqobatbardoshlik sharoitida loyihalarni boshqarishda moslashuvchan yondashuvlar (Agile, Scrum, Kanban va boshqalar) keng qo'llanilmoqda. An'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda, bu uslublar jamoaviy ishni faollashtiradi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi hamda xodimlarning motivatsiyasini oshiradi (Highsmith, 2009). O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot va innovatsion boshqaruvga o'tish doirasida bu usullarni joriy qilish dolzarb masalaga aylandi.

Asosiy qism

Loyiha boshqaruvi - bu ma'lum bir maqsadga erishish uchun resurslarni samarali tashkil etish, rejalashtirish va nazorat qilishning muhim jarayonidir. Loyihalar turli sohalarda, jumladan, qurilish, muhandislik, sog'liqni saqlash va moliya kabi sektorlarda keng qo'llaniladi. Loyihaning asosiy xususiyati shundaki, u noyob mahsulot, xizmat yoki natijani yaratishga qaratilgan

vaqtinchalik sa'y-harakatdir. Loyihalar katta yoki kichik, oddiy yoki murakkab, arzon yoki juda qimmat bo'lishi mumkin, ammo ularning barchasi samarali boshqaruvni talab qiladi. Loyihaning miqyosi va murakkabligidan qat'i nazar, puxta rejalashtirish, resurslarni oqilona taqsimlash va doimiy nazorat muvaffaqiyatli yakunlash uchun kalit hisoblanadi.

Loyiha Boshqaruvi Instituti (PMI) ta'kidlaganidek, har bir loyihaning aniq boshlanishi va oxiri mavjud. Loyihalar mustaqil ravishda amalga oshirilishi yoki katta dastur yoki portfelning bir qismi sifatida boshqarilishi mumkin. Dastur bir-biriga bog'liq loyihalar to'plamini anglatrsa, portfel esa o'zaro bog'liq dasturlar yoki loyihalarni o'z ichiga oladi. Loyihalarni boshqarishda asosan uchta yondashuv qo'llaniladi: an'anaviy (predictive/waterfall), moslashuvchan (agile) va gibrid (hybrid).

Moslashuvchan loyiha boshqaruvi (Agile Project Management – APM) 2001-yilda ishlab chiqilgan “Agile Manifesto”ga asoslanadi. Manifesto to'rtta asosiy qadriyatni ilgari suradi:

- Shaxslar va ularning o'zaro aloqalari – jarayon va vositalardan ustun;
- Ishlaydigan mahsulot – keng hujjatlardan ustun;
- Mijoz bilan hamkorlik – shartnoma muzokaralaridan ustun;
- O'zgarishlarga tayyorlik – rejaga sodiqlikdan ustun.

Bu yondashuvlar orqali loyihaning moslashuvchanligi ortadi, jamoa a'zolari mustaqil qaror qabul qilishi va o'z ishiga egalik hissini his qilishi orqali motivatsiya kuchayadi (Schwaber & Beedle, 2002).

Agile uslublarida xodimlarning fikri, tashabbuskorligi va ijodkorligi qadrlanadi. Jamoalar o'zlarini loyiha muvaffaqiyatiga bevosita bog'langan his qilishadi, bu esa ularni faolroq bo'lishga undaydi (Deci & Ryan, 2000). Sprint va iteratsiyalar orqali xodimlar qisqa muddatlarda natija ko'rsatishadi. Bu esa ularni doimiy o'sishga, o'z ustida ishlashga undaydi (Cockburn & Highsmith, 2001). Ko'plab kompaniyalar bu jarayonga “personal development plan” (PDP)larni ham integratsiya qilmoqda.

Bu borada xalqaro taribalarni ham inobatga olish kerak. Masalan Spotify modeli – bu model o'zaro bog'langan “squads” (kichik guruhlar) orqali ishlaydi. Har bir jamoa o'z maqsadlariga moslashgan tarzda faoliyat yuritadi, bu esa ijodkorlik va javobgarlikni oshiradi (Kniberg & Ivarsson, 2012). Google OKR tizimi – loyiha maqsadlarini aniqlashtirish va rag'batlantirishni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi (Doerr, 2018).

Loyiha boshqaruvini rivojlantirishda O'zbekistondagi islohotlar va loyihalar ham qatorgina. Bunga misol tariqasida "Digital Uzbekistan – 2030" strategiyasi doirasida IT loyihalarni boshqarishda Agile metodologiyasi asosida ishlar tashkil etilayotganligini

keltirishimiz mumkin. Elektron hukumat tizimi loyihalari (my.gov.uz, UzASBO) joriy etilishida Scrum yondashuvi sinovdan o‘tmoqda.

Toshkent shahridagi IT Park rezidentlari tomonidan amalga oshirilgan “Agile-lab” dasturi – yosh dasturchilar va startaplar uchun maxsus trening dasturlari ishlab chiqilgan.

Moslashuvchan loyiha boshqaruvi metodologiyalarining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan xodimlarning ichki rag‘bati, loyihaga bo‘lgan ishtiyoqi va jamoaviy ishtirokiga bog‘liqdir. Shu bois, rag‘batlantirish tizimi – bu nafaqat moddiy mukofotlar, balki e‘tirof, o‘shish imkoniyati va muhim qarorlarda ishtirok etish kabi vositalarni o‘z ichiga oladi.

1. Ichki rag‘bat va shaxsiy erkinlik – Google misolida

Google kompaniyasi xodimlarining 20% ish vaqtini o‘zlariga qiziq bo‘lgan loyihalarga sarflashlariga ruxsat bergan. Natijada, Gmail, AdSense va Google News kabi yirik mahsulotlar aynan shu tashabbusdan tug‘ilgan (Doerr, 2018). Bu yondashuv Agile va Lean tamoyillarining “xodimga ishonish va ijodkorlikni qo‘llab-quvvatlash” prinsipiga asoslanadi.

Ilmiy asos: Ichki motivatsiya nazariyasi (Deci & Ryan, 2000) ga ko‘ra, xodimlarga muhim qarorlarda ishtirok berilishi ularning samaradorligini oshiradi.

2. Taniqli OKR tizimi orqali motivatsiyani kuchaytirish – Intel va LinkedIn misoli

OKR (Objectives and Key Results) tizimi orqali kompaniyalar har chorakda xodimlar uchun aniq, o‘lchab bo‘ladigan va qiyin, lekin erishiladigan maqsadlarni belgilaydi. Masalan, Intel kompaniyasida xodimlar o‘zlarining OKRlarini jamoa oldida ochiq e‘lon qilishadi – bu esa ularni javobgarlikka undaydi va maqsad sari harakatni kuchaytiradi.

Ta’siri: LinkedIn kompaniyasida OKR joriy etilgach, loyiha sikli 30% qisqardi va loyiha ishtirokchilari o‘rtasida ko‘rsatkichlar 40% ga oshdi (Doerr, 2018).

3. Maqtoiv va jamoaviy tan olinish – Scrum yondashuvida

Scrum metodologiyasida har kuni o‘tkaziladigan "Daily Stand-Up" uchrashuvlarida xodimlar bir-birining muvaffaqiyatini tan oladi, bu esa ijobiy teskari aloqani kuchaytiradi. Shu tarzda jamoada ishonch va o‘zaro rag‘bat oshadi. Bu hatto oddiy loyihalarda ham sifat va motivatsiyani oshiradi.

Misol: Spotify kompaniyasida “squad” (kichik jamoa) a‘zolari o‘z ichida mukofotlar va sharaf belgilarini mustaqil taqsimlash huquqiga ega – bu yondashuv jamoada o‘zaro tan olishni kuchaytirgan va sifat ko‘rsatkichlarini 20–25% oshirgan (Kniberg & Ivarsson, 2012).

4. Raqobatli o‘shish imkoniyati – IT Park O‘zbekiston misolida

O‘zbekistondagi **IT Park**da “Agile-lab” dasturi doirasida yosh dasturchilar loyihalarda erishgan natijalar asosida navbatdagi rollarga (junior → middle → senior) ilgari suriladi. Rag‘batlantirish shaffof baholash mezonlari orqali amalga oshiriladi.

Natija: 2022-yilda IT Parkdagi Agile loyihalarda qatnashgan xodimlar o‘rtasida loyiha sifati bahosi 85% ni tashkil etgan va ishni topshirish muddati 17% ga qisqargan.

Loyihani boshqarish tizimi to‘g‘risida gap ketganda, ayniqsa, geoaxborot tizimlari (GAT) asosida ishlab chiqilgan loyihalarni tashkil etish va boshqarishni alohida e‘tirof etish zarur, negaki bugungi bozorda muvaffaqiyat bilan faoliyat olib borayotgan har qanday tashkilot yoki kompaniyaning faoliyati u yoki bu jihatdan loyihalar bilan bog‘liq bo‘lmoqda. Bunday loyihalarni GAT asosida ishlab chiqish yuqori samara beradi. GAT – bu istalgan turdagi axborotlarni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash, ulardan foydalanish va yoritishni ta‘minlaydigan, hayot faoliyatimizda, sayyoramizdagi ob‘ektlar, shuningdek, voqeliklarni kartalashtirish va tahlil qilish uchun zamonaviy kompyuter texnologiyasi sifatida e‘tirof etiladi.(Babajanov Allabergan Ruzimovich qo‘llanmasi)

Loyiha boshqaruvining turli metodologiyalari, vositalari va amaliyotlarini chuqur tushunish hamda ularni amalda samarali qo‘llash orqali loyiha menejerlari va jamoalari murakkab loyihalarni muvaffaqiyatli yakunlashi, resurslardan oqilona foydalanishi va manfaatdor tomonlarning talablarini to‘liq qondirishi mumkin. Loyiha boshqaruvi doimiy rivojlanib borayotgan dinamik soha bo‘lib, loyiha menejerlari va jamoalari o‘zlarining bilim va ko‘nikmalarini muntazam ravishda takomillashtirib borishlari, yangi metodologiyalar va innovatsion vositalarni o‘zlashtirishlari hamda soha bo‘yicha eng ilg‘or amaliyotlarni qo‘llashlari lozim.

Xulosa

Moslashuvchan loyiha boshqaruvi uslublari nafaqat loyiha samaradorligini oshiradi, balki xodimlarni rag‘batlantirish, ularni faol, ijodkor va jamoaviy ishlashga tayyor holatga keltirishda muhim omil hisoblanadi. O‘zbekistonda bu uslublarni davlat boshqaruvi, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimiga ham joriy etish istiqbollidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Highsmith, J. (2009). *Agile Project Management: Creating Innovative Products*. Addison-Wesley.
2. Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). *Agile Software Development with Scrum*. Prentice Hall.
3. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). *The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior*. Psychological Inquiry.
4. Kniberg, H., & Ivarsson, A. (2012). *Scaling Agile @ Spotify*.
5. Doerr, J. (2018). *Measure What Matters: OKRs*.

6. Cockburn, A., & Highsmith, J. (2001). *Agile Software Development: The People Factor*. Computer.
7. Poppendieck, M., & Poppendieck, T. (2003). *Lean Software Development: An Agile Toolkit*. Addison-Wesley.
8. Project Management Institute (PMI). (2020). *Pulse of the Profession*.
9. Rigby, D. K., Sutherland, J., & Noble, A. (2016). *Agile at Scale*. Harvard Business Review.
10. <https://makhmudov.net/loyiha-tuzish-va-uning-boshqaruv-jarayoni-bosqichlari/>